

59 | Beynəlxalq transfert qiymətlər və vergitutma problemləri

Y.Kəlbiyev

71 | Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında vergilərin rolu

F.Hacıyev

87 | Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin proqnoz və icra nəticələrinin müqayisəli təhlili

E.Əlizayev

107 | Bankın təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Z.Quliyev

115 | Kənd ərazilərinin inkişafının endogen nəzəriyyələri

S.Fərzəliyeva

125 | Ev təsərrüfatlarının istehlak xərclərinin və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin dinamikasının qiymətləndirilməsi

A.Səmədzadə

139 | Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı quruculuğu: tarixi aspekt, mövcud vəziyyət və inkişaf meyilləri

M.Hacızadə

159 | İqtisadi inkişafda vergilərin stimullaşdırıcı funksiyasının nəzəri-metodoloji məsələləri

F.Salahov

“Azərbaycanın vergi jurnalı” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında

Ali Attestasiya Komissiyası

“Azərbaycanın vergi jurnalı”nın daxil edildiyi verilənlər bazaları və indekslər:

(Bu yaxınlarda “Azərbaycanın vergi jurnalı” daha iki ixtisaslaşmış sitatgətirmə bazasına - Berlin Kooperativ Kitabxana Şəbəkəsinə və Berlin İctimai - Elmi Araşdırma Mərkəzinin kataloquna daxil edilib. Beləliklə, jurnalımızın daxil olduğu beynəlxalq sitatgətirmə bazalarının sayı 17-ya çatıb).

arastirmax
Bilimsel Yayın İndeksi
Beynəlxalq Elmi Yayın İndeksi
(Türkiyə - İstanbul Universiteti)
<http://www.arastirmax.com>

Akademik Dizin
Akademik Türk Dergileri İndeksi
Akademik Dizin
(Türkiyə)
<http://www.akademikdizin.com>

ECONBIZ
Find Economic Literature
Econbiz
(Almaniya)
<http://www.econbiz.de>

JOURNAL INDEX
Journal Index
(Türkiyə)
<http://www.journalindex.net>

TIB | UB
Almaniya Elm və Texnologiya Milli Kitabxanası
(Almaniya)
www.getinfo.de/app

Wissenschaftskolleg zu Berlin
Berlin Elm Kolleci
(Almaniya, Berlin)
<http://www.wiko-berlin.de>

GIF
GLOBAL IMPACT FACTOR
İnformasiya Ehtiyatları İnstitutu
(Avstraliya)
<http://www.globalimpactfactor.com>

MIZ
Surix İncəsənət Universitetinin Media və İnformasiya Mərkəzi
(Almaniya)
<http://www.zhdh.ch>

ubl
Leypzik Universitetinin kitabxanası
(Almaniya)
www.ub.uni-leipzig.de

GIGA
Information Centre
Elektron jurnallar kitabxanası
(Almaniya, Hamburg)
www.opac.giga-hamburg.de

The European Library
Connecting knowledge
Avropa Kitabxanası
<http://www.theeuropeanlibrary.org>

**STAATS- UND UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
HAMBURG
CARL VON OSSIETZKY**
Hamburq Dövlət və Universitet
Kitabxanası
(Almaniya)
<http://www.sub.uni-hamburg.de>

GENAMICS
Genamics Journal Seek
<http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch>

**DEUTSCHE
NATIONAL
BIBLIOTHEK**
Alman Milli Kitabxanası
The German National Library (Almaniya)
<https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord¤tResultId=%22vergi%22%26and%26currentPosition=0>

EZ3
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
İctimai - Elmi Araşdırma Mərkəzi, Berlin
(Almaniya)
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=WZB&colors=3&lang=en&jour_id=199364&jour_id=199364

ALBERT
All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg
Berlin Kooperativ Kitabxana Şəbəkəsi, Brandenburg (Almaniya)
http://waesearch.kobv.de/uid.do?jsessionid=54E2675D550ED303B450695DC672872D?query=gfz_zs_199364&ply=1y¤tPosition=0

“BİZ BAZAR İQTİSADİYYATINI
VERGİ YOLU İLƏ TƏNZİMLƏMƏLİYİK”.
Heydər ƏLİYEV

**AZƏRBAYCANIN
VERGİ JURNALI**

Beynəlxalq resenziyalı elmi jurnal

International refereed academic journal

Təsisçi:

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

Published by:

Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan

İki aydan bir nəşr edilir

Issued every two months

4 (130) / 2016

İYUL-AVQUST

JULY-AUGUST

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa
müvafiq şəkildə təsis edilmişdir. Reyestr N 510.

2003-cü ilin iyulundan nəşr edilir.

Redaksiyanın ünvanı:

AZ 1073. Bakı ş., Landau küçəsi, 16.

Telefon: (+994 12) 403-88-56. Faks: (+994 12) 403-87-87.
E-mail: info@vergijurnali.az

Established by the Law “On Mass Media”
of the Republic of Azerbaijan.
Register N 510.

Published in July, 2003.

Editorial office address:

16, Landau street, Baku, AZ 1073.

Phone: (+994 12) 403-88-56. Fax: (+994 12) 403-87-87.
E-mail: info@vergijurnali.az

REDAKSIYA HEYƏTİ:

Elşən Hacızadə

baş redaktor - iqtisad elmləri doktoru, professor

Vahid Axundov - *İqtisadi siyasət məsələləri üzrə Dövlət müşaviri, iqtisad elmləri doktoru, professor*

Natiq Əmirov - *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi*

Ziyad Səmədzadə - *Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik*

Fazil Məmmədov - *Azərbaycan Respublikası Vergilər naziri*

Kəmaləddin Heydərov - *Azərbaycan Respublikası Fövqəladə hallar naziri*

Şahin Mustafayev - *Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat naziri*

Səlim Müslümov - *İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri*

Azər Əmiraslanov - *İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Prezidentin İqtisadi islahatlar üzrə köməkçisinin xidmətinin Aqrar və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri*

Vahid Novruzov - *İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri*

Akif Musayev - *İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü*

Əli Nuriyev - *İqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü*

Sahir Məmmədyanov - *Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirinin birinci müavini*

Sahib Ələkbərov - *Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirinin müavini*

Namiq Əliyev - *Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin müavini*

Asif Cahangirov - *tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Vergilər Departamentinin rəis müavini*

Ədalət Muradov - *İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru*

Şəmsəddin Hacıyev - *İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi münasibətlər kafedrasının müdiri*

Yaşar Kəlbəliyev - *İqtisad elmləri doktoru, professor, "Azərsu" ASC "Sukanal" Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru*

İsmayıl Tatlıoğlu - *professor, elmlər doktoru, Uludağ Universiteti, Türkiyə*

Ahmet Burçin Yereli - *professor, elmlər doktoru, Hecettepe Universiteti - Türkiyə*

Edvard Tover - *professor, elmlər doktoru, Duke Universiteti - ABŞ*

Çarles Beker - *professor, elmlər doktoru, Duke Universiteti - ABŞ*

Con Cilbert - *professor, elmlər doktoru, Utah State Universiteti - ABŞ*

Ömer Gökçekuş - *professor, elmlər doktoru, Seton Hall Universiteti - ABŞ*

Mia Mikiç - *elmlər doktoru, BMT-nin Asiya və Sakit Okean İqtisadi və Sosial Komissiyasının Ticarət və İnvestisiya Departamenti - Tailand*

Yui Suzuki - *professor, elmlər doktoru, Musashi Universiteti - Yaponiya*

Abdılbaet Mamasıdıkov - *professor, elmlər doktoru, Qırğızıstan İqtisadiyyat və Sahibkarlıq Univesiteti - Qırğızıstan*

Aleksandr Medovoy - *İqtisad elmləri doktoru, professor, Rusiya Beynəlxalq Maliyyə Texnologiyaları Akademiyası - Rusiya*

Elşən Əliyev - *məsul katib*

Nəşrin məsləhətçiləri:

i.e.d., prof. **Mirdaməd Sadıqov**

i.e.f.d. **Elşən Bağırzadə**

İşçi heyət:

Tamilla İsmayılova - *baş mühasib*

Səbinə Seyfullayeva - *korrektor*

Ruhin Kərimov - *foto müxbir*

Zümrüd Məmmədova - *veb-operator*

EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr. Elshan Hajizadeh
editor-in-chief

*Prof. dr. Vahid Akhundov - economic advisor
to the President of Azerbaijan*

*Natiq Amirov - assistant to the President
of Azerbaijan on economic reforms*

*Prof. dr. Ziyad Samadzade - chairman
of economic policy, industry and
entrepreneurship committee
of the Azerbaijan Parliaments, academician*

*Fazil Mammadov - minister of taxes
of the Republic of Azerbaijan*

*Kamaladdin Heydarov - minister of emergency
situations of the Republic of Azerbaijan*

*Shahin Mustafayev - minister of economy
of the Republic of Azerbaijan*

*Prof. dr. Salim Muslumov - minister of labor
and social protection of the population of the
Azerbaijan Republic*

*Dr. Azer Amiraslanov - head of Department for
agricultural and industrial issues at the Assistant
Service of the President of Azerbaijan Republic*

*Prof. dr. Vahid Novruzov - chairman of the
Chamber of Auditors of the Republic
of Azerbaijan*

*Prof. dr. Akif Musayev - correspondent
member of ANAS*

*Prof. dr. Ali Nuriyev - correspondent member
of ANAS*

*Sahir Mammadkhanov - first deputy minister
of taxes of the Republic of Azerbaijan*

*Sahib Alekberov - deputy minister of taxes
of the Republic of Azerbaijan*

*Dr. Namig Aliyev - deputy minister of taxes
of the Republic of Azerbaijan*

*Dr. Asif Jahangirov - deputy head of Baku
Taxes Department*

*Prof. dr. Adalat Muradov - rector of Azerbaijan
State Economic University*

*Prof. dr. Shamsaddin Hajiyev - head of the
department International economic relations
of the Azerbaijani State Economic University*

*Prof. dr. Yashar Kalbiyev - director of the
"Sukanal" Scientific Research and Design
Institute of "Azersu" OJSC*

*Prof. dr. Ismayıl Tatlıoğlu - Uludağ University,
Turkey*

*Prof. dr. Ahmet Burchin Yereli - Hacettepe
University, Turkey*

Prof. dr. Edward Tower - Duke University, USA

*Prof. dr. Charles Becker - Duke University,
USA*

*Prof. dr. John Gilbert - Utah State University,
USA*

*Prof. dr. Omer Gokcekus - Seton Hall
University, USA*

*Dr. Mia Mikic - Chief, Trade Policy and Analysis
Section, Trade and Investment Division, ESCAP*

Prof. dr. Yui Suzuki - Musashi University, Japan

*Prof. dr. Abdilbaet Mamasidikov - University
of Economics and Entrepreneurship,
Kyrgyz Republic*

*Prof. dr. Aleksandr Medovoy - Academy
of International Financial Technologies, Russia*

Elshan Aliyev - coordinator

Counselors of publication:

Prof. Dr. Mirdamad Sadikov

Dr. Elshan Bagirzadeh

Editorial office:

Tamilla Ismayilova - chief accountant

Sabina Seyfullayeva - proof - reader

Ruhin Karimov - photographer

Zumrud Mammadova - web-operator

MÜNDƏRİCAT

BANK İŞİ

Z.Quliyev. Bankın təşkilati strukturunun
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 107

KƏND TƏSƏRRÜFATI İQTİSADİYYATI

S.Fərzəliyeva. Kənd ərazilərinin
inkişafının endogen nəzəriyyələri 115

EV TƏSƏRRÜFATI

A.Səmədzadə. Ev təsərrüfatlarının
istehlak xərclərinin və əhaliyə
göstərilən pullu xidmətlərin
dinamikasının qiymətləndirilməsi 125

İNFORMASIYA İQTİSADİYYATI

M.Hacızadə. Azərbaycanda informasiya
iqtisadiyyatı quruculuğu: tarixi aspekt,
mövcud vəziyyət və inkişaf meyilləri 139

VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ

F.Salahov. İqtisadi inkişafda
vergilərin stimullaşdırıcı funksiyasının
nəzəri-metodoloji məsələləri 159

DÜNYA İQTİSADİYYATI

İsveç Krallığı 169

GÖRKƏMLİ DÜNYA İQTİSADÇILARI

Antonio Serra 173

TERMINOLOGİYA

İqtisadi terminlər lüğəti 175

CONTENT

BANKING

Z.Guliyev. Improvement aspects
of organizational structure of banks 107

AGRICULTURAL ECONOMICS

S.Farzaliev. Endogenous theories
of development of rural territories 115

HOUSEHOLD

A.Samedzadeh. Assessment of dynamics
of consumer spendings of households
and the paid services rendered
to the population 125

INFORMATION ECONOMY

M.Hajizadeh. Formation of information
economy in Azerbaijan: historical aspect,
present condition and development tendencies 139

TAX REGULATION

F.Salahov. Scientific methodological issues
of the stimulating function of taxes
in economic development 159

WORLD ECONOMY

Sweden 169

OUTSTANDING ECONOMISTS

Antonio Serra 173

TERMINOLOGY

Economic glossary 175

**Hacızadə Mahmud
Elşən oğlu**

dissertant

Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyi,
İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat
İnstitutu

AZ 1073, İnşaatçılar prospekti, 4.

mahmud@hajizada.com

UOT 330:004 (479.24)

AZƏRBAYCANDA İNFORMASIYA İQTİSADİYYATI QURUCULUĞU: TARİXİ ASPEKT, MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

səh. 139-158

Xülasə

Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı quruculuğunun tarixi aspektdən tədqiq olunması, bu sahədə mövcud vəziyyət qiymətləndirilməsi və onun inkişafının başlıca meyilləri əsaslandırılması.

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, amili və müqayisəli təhlil.

Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı və informasiya cəmiyyəti quruculuğu retrospektiv və perspektiv təhlil edilmiş və qiymətləndirilmişdir.

Tədqiqatın məhdudiyyətləri – məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yüksək texnologiyalar sahəsində araşdırmalar və işləmələrdə tətbiq imkanı.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yüksək texnologiyalar qarşılıqlı əlaqədə təhlili və qiymətləndirilməsi.

Açar sözlər: *informasiya iqtisadiyyatı, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, yüksək texnologiyalar, elektron hökumət.*

1. Giriş

Müasir dünyada cərəyan edən siyasi-iqtisadi proseslər və texnoloji irəliləyişlər göstərir ki, ölkələrin gələcək perspektivləri informasiya və yüksək texnologiyaların inkişaf səviyyəsi ilə xarakterizə olunacaqdır. Bunun üçün də müasir iqtisadi inkişafı özünün strateji hədəf seçən hər bir ölkə bu texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsini daim diqqətdə saxlayır və informasiya iqtisadiyyatı, həmçinin informasiya cəmiyyəti quruculuğunda irəliləyişləri təmin edir. Azərbaycanda da informasiya iqtisadiyyatı quruculuğu istiqamətində mühüm işlər görülür. Bu baxımdan ölkədə informasiya iqtisadiyyatının təşəkkülünün səciyyəvi cəhətlərini və inkişaf xüsusiyyətlərini elmi aspektdən xarakterizə etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu hər şeydən əvvəl həm də ondan irəli gəlir ki, informasiya iqtisadiyyatının təşəkkülü yeni iqtisadi münasibətləri formalaşdırır və iqtisadi inkişafa təkan verir. İnformasiya iqtisadiyyatı həm də aparıcı elmi tədqiqat sahələrindən biri olaraq daim təkmilləşir və inkişaf edir. Araşdırmalar göstərir ki, gənclik çağlarını yaşamasına baxmayaraq, informasiya iqtisadiyyatı sahəsində çox mühüm tədqiqatlar yerinə yetirilmiş və sahənin konseptual bazası xeyli genişləndirilmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq məqalədə Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı quruculuğu tarixi aspektdən tədqiq olunur onun mövcud vəziyyəti qiymətləndirilir və inkişafının başlıca meyilləri əsaslandırılır.

2. İnformasiya iqtisadiyyatı quruculuğu: tarixi aspekt

Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatının formalaşması tarixi bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə nisbətən gəncdir. Lakin bu o demək deyil ki, Azərbaycan ötən əsrin 60-70-ci illərində global dünyada gedən müvafiq proseslərdən xəbərsiz qalmışdı. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, elektron-hesablayıcı maşınlarla bağlı elmi işləmələr, onların təhsil sistemində tədrisi və hətta istehsalı üzrə təcrübə müvafiq dövrdə Azərbaycanda da təşəkkül tapmışdır. Belə ki, həmin zamanlarda respublikada idarəetmə prosesinin ümumi qanunauyğunluqları, informasiyaların müxtəlif sistemlərə - maşınlara, canlı orqanizmlərə və ya cəmiyyətə ötürülməsini tədqiq edən elm - kibernetika sahəsində əməli tədqiqatlar və institusional tədbirlər həyata keçirilmişdir. Kibernetika sahəsində Azərbaycanda bu ilk tədqiqatlar 1952-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (*indiki AMEA*) Neft ekspedisiyası nəzdində Elektromodelləşdirmə laboratoriyasında başlanmışdır. O, illərdə həmin laboratoriyada quraşdırılmış şəbəkə modellər maşını neft laylarındakı müxtəlif proseslərin modelləşdirilməsi, süzülmə nəzəriyyəsi və neft yataqlarının əlverişli işlənməsi məsələlərinin həllinə yönəldilmişdi. Sonralar neft ekspedisiyasının yenidən təşkili ilə əlaqədar bu laboratoriya 1956-cı ildə AMEA-nın Fizika və Riyaziyyat, 1958-ci ildə isə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun tərkibinə daxil edilmiş və

Hesablama mərkəzi adlandırılmışdı. 1959-1960-cı illərdə Azərbaycana ilk universal rəqəmli elektron maşınları - "Ural-1" və "BESM-2" gətirildikdən sonra isə ədədi üsullar, proqramlaşdırma, alqoritmlər yaradılması və ümumiyyətlə xalq təsərrüfat əhəmiyyətli səciyyəvi məsələlərin həlli sahəsində geniş fəaliyyət başlanmış və tezliklə bu işlər daha da vüsətlənmişdir. 1960-cı ildə həmin Hesablama Mərkəzi müstəqil təşkilat kimi təsdiq edilmiş və 1965-ci ildən isə onun əsasında Kibernetika İnstitutu yaradılmışdır. Bu institut 2014-cü ildən Akademik Ə.Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutu olaraq fəaliyyət göstərir. Bundan başqa SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə yaradılmış və tikintisi 1972-1986-cı illərdə aparılmış Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodunu da o zaman Azərbaycanda iqtisadiyyatın ilk İKT sektoru olaraq adlandırıla bilər. Belə ki, zavod yaradıldığı zaman vahid seriyalı (*EC-1010-1061*) elektron-rəqəm hesablama maşınlarının tərkibinə daxil olan elektron və elektromexaniki qurğuların hazırlanması üzrə ixtisaslaşmış, burada elektron aparat və qurğuların, elektromexaniki, elektrotexniki elektrik və bu kimi İKT mənsublu məhsulların istehsalı təşkil olunmuşdu. Həmin zavod 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir [7, 11].

Azərbaycanda Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra isə ölkədə informasiya iqtisadiyyatının quruculuğu sahəsində daha böyük işlərə start verildi. İKT respublikanın davamlı inkişafının təmin edilməsi, intellektual potensialının gücləndirilməsi, biznesin irəliləməsi, cəmiyyətdə şəffaflığın və demokratiyanın gücləndirilməsi üçün əlverişli vasitə olaraq qəbul olundu. Bütün bunlar ümummillə lider Heydər Əliyev tərəfindən İKT-dən geniş istifadə olunmaqla ölkənin demokratik inkişafına təkan vermək və informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etmək məqsədi daşıyan 2003-cü ildə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə İKT-informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyadan (*2003-2012-ci illər*) başlanğıc alır. Prezident İlham Əliyevin İKT istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində isə respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Ölkə prezidentinin Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci və 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramlarının (*Elektron Azərbaycan*) təsdiq edilməsi haqqında sərəncamları ilə respublikada İKT sahəsində mühüm və əhəmiyyətli infrastruktur formalaşdırılmışdır. Bundan sonra sektorun fəaliyyət səmərəliliyinin artırılması üçün ölkə prezidentinin fərman və sərəncamları ilə RYTN – Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində ETM – Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, İTİDF-İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu, Yüksək Texnologiyalar Parkı və həmçinin "ADA" Universitetinin nəzdində Mühəndislik və İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu təsis olunmuş, nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə üçün "Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi" QSC yaradılmışdır. İKT sektoru həm də özünün böyük dəstəyini "Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"ndan almışdır. Qeyd olunmalıdır ki,

BMT-Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uyğun komitəsində Azərbaycan kosmik ölkələr sırasına qəbul olunmuş və respublika kosmik fəzanın sülh məqsədlərlə istifadəsi üzrə müvafiq öhdəliklər götürmüşdür. Kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı icrasına uyğun olaraq 7 fevral 2013-cü il tarixində Azərbaycanın birinci telekommunikasiya peyki "Azerspace-1" Fransız Qvianasında (*Cənubi Amerikada, Fransanın inzibati idarəçiliyində olan ada*) yerləşən Kuru kosmodromundan, Qviana Kosmik Mərkəzindən yerli vaxtla saat 18:36-da (*Bakı vaxtı ilə 8 fevral 2013-cü il saat 01:36*) orbitə buraxılmışdır. "Azerspace-1" peyki "Orbital Sciences" korporasiyası tərəfindən işlənib hazırlanan və hazırda 22 fəal peykin üzərində uğurla fəaliyyət göstərdiyi "STAR-2" peyk platforması əsasında yığılmışdır. Telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması, idarə olunması və istismar işlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün ölkə prezidentinin sərəncamı ilə (*03.05.2010-cu il tarixli, 885 №-li*) mühüm təsisat "Azərkosmos" ASC yaradılmışdır. Respublikada peyk infrastrukturunun inkişafı və müxtəlif təyinatlı peyklərin orbitə çıxarılması məqsədi ilə Azərbaycan və Fransa arasında kosmik sənaye üzrə strateji əməkdaşlıq çərçivəsində 2014-cü ildə Fransanın "Airbus DS Geo" SA şirkətinə məxsus "SPOT 6" peyk toplusu formasında birgə istifadəsi nəzərdə tutulan Yer səthinin məsafədən müşahidə peyki - "Azersky" də orbitə çıxarılmışdır. "Azərkosmos" ASC və ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyi (*USTDA*) arasında imzalanmış Qrant Müqaviləsinə uyğun olaraq, seçilmiş şirkət tərəfindən "Azerspace-2" ikinci telekommunikasiya peykinin 2017-ci ildə orbitə çıxarılması üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanmışdır. Bu məqsədlə Kanadanın "MDA" korporasiyasına məxsus olan və qərargahı ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yerləşən "Space Systems Loral" peyk istehsalçısı şirkəti ilə müvafiq müqavilə (*20.10.2015-ci il tarixində*) bağlanmışdır. Həmçinin peyki orbitə çıxaracaq raketdaşıyıcının seçilməsi üzrə tenderin nəticələrinə əsasən Fransanın "Arianespace" şirkəti ilə "BakuTel-2015" 21-ci beynəlxalq telekommunikasiya sərqi və konfransı çərçivəsində 63 milyon ABŞ dolları dəyərində müqavilə (*02.12.2015-ci il*) imzalanmışdır. Bundan başqa "Azerspace-2" peykinin resurslarının 45,9%-nin uzunmüddətli icarəsi haqqında peyk rəbətəsi üzrə dünya liderlərindən olan "Intelsat" şirkəti ilə də müvafiq müqavilə bağlanmışdır. Bütün bunlara rəğmən Azərbaycanda İKT dövlət idarəçiliyi, elm, təhsil, səhiyyə, bank işi və digər sahələrdə yeni dəyərlər yaradan ictimai-iqtisadi münasibətlərin vacib tərkib hissəsinə çevrilmişdir [10-13, 15].

Azərbaycanda da davamlı təmin etmək üçün yeni "Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya" qəbul olunmuş, dövlət idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədi ilə Rəbətə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi əsasında Rəbətə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yaradılmışdır. Nazirliyin Əsasnaməsinə müvafiq olaraq yüksək texnologiyalar – telekommunikasiya, informasiya texnologiyaları, mikroelektronika, kosmik, nüvə, nano, bio və digər innovativ elmtutumlu texnologiyaları əhatə edir. Yeni

statusda nazirliyin missiyasına qabaqcıl texnologiyaları ölkəyə gətirmək, elm tutumlu sənayenin inkişafını sürətləndirmək kimi vəzifələr də daxil edilmiş və bu məqsədlə onun nəzdində MDB-Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında və bir çox Avropa ölkələrində belə analoqu olmayan bir təsisat - "Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi" yaradılmışdır. Mərkəz XXI əsr konverqensiya texnologiyasını həyata keçirir və hazırda burada "nanotexnologiya", "biotexnologiya", "neyroelektronika" və "süni intellektin" birləşərək gələcəyin təkamül sənayesi formalaşdırılır. Mərkəzdə, həmçinin sonuncu nəsil, o cümlədən Fotometrik, Bio-kimya nanotexnoloji, A-CVD karbon nanotexnologiyalar, Optik spektrometriya, Elektron mikroskop (*AFM-Atom Qüvvət Mikroskopu*, *SEM - Skanedici Elektron Mikroskopu*) kimi çoxsaylı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Burada, həmçinin Avropa standartlarına uyğun müasir "Clean room" yaradılıb ki, ondan da yüksək texnoloji məhsullar alınır [11].

3. İnformasiya iqtisadiyyatı quruculuğu: mövcud vəziyyət və inkişaf meyilləri

Hazırda Azərbaycanın da İKT sektorunda, o cümlədən ölkədə informasiya cəmiyyəti quruculuğu sahəsində başlanan miqyaslı işlər davam etməkdədir. İnternet mediasının inkişafı, bu şəbəkədə fikir və söz azadlığının mövcudluğu, elektron qəzet və jurnalların, xarici və daxili sosial şəbəkələrin geniş yayılması İKT-nin cəmiyyətə verdiyi yeni imkanlar sırasındadır. Bu gün Azərbaycanda ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılması, sosial həyatın keyfiyyət yüksəlişinin təmin edilməsi istiqamətində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və gücləndirilməsi strategiyası həyata keçirilir [2, 10]. Həmin məqsədlə respublika prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı bazar iqtisadiyyatına keçidi adlayan yeni innovativ iqtisadiyyat quruculuğuna təkan verən "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası qəbul edilmişdir. Burada əsas hədəf olaraq 2020-ci ilə Azərbaycanda ÜDM-in həcmının 2 dəfə artırılması və bu artımın iqtisadiyyatın diversifikasiyasına nail olunması, rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı və ölkədə biliklər iqtisadiyyatının qurulması hesabına reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur [10, 12]. Bu istiqamətdə əsas güc amillərindən biri kimi də İKT sektorunda inkişafın sürətləndirilməsi ilə 2020-ci ilə qədər respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid təmin edilməli, biliyə əsaslanan innovasiya yönümlü iqtisadiyyat qurulmalı, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlər, həmçinin informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət genişləndirilməlidir. Bunları əsas götürərək respublika Prezidenti İ. Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 2013-cü il Azərbaycan Respublikasında "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili" elan olunmuş və bu məqsədlə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır [10].

Azərbaycanın İKT sektorunda sürətli inkişafın təmin edilməsi 2015-ci ildə də diqqət mərkəzində olmuşdur. Ötən dövr ərzində “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”nın həyata keçirilməsi üzrə 2015-2017-ci illər üçün müvafiq Dövlət Proqramının layihəsi hazırlanmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2015-ci il tarixli 481 nömrəli Fərmanı ilə Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılmışdır [10, 11, 13].

2015-ci ildə İKT sektorunun ölkə iqtisadiyyatında payı ötən dövrə nisbətə daha da yüksəlmiş, burada əldə olunan gəlirlərin həcmi xeyli artmışdır. 2014-cü illə müqayisədə artım tempi İKT sektorunda 4,9% təşkil etmişdir. 2015-ci ildə İnformasiya və rabitə sektoruna 350 milyon manatdan çox investisiya qoyulmuş və bunun nəticəsində həmin sektorlarda gəlirlərin həcmi artaraq 1,65 milyard manat təşkil etmişdir. Həmin gəlirlərin təxminən 81%-i qeyri-dövlət sektoruna məxsus sahibkarlıq subyektlərinin payına düşmüşdür [11, 13, 14].

Aşağıda 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda dövlət və qeyri-dövlət rabitə müəssisələri tərəfindən göstərilmiş informasiya və rabitə xidmətlərinin dinamikası əks etdirən diaqram verilmişdir:

Diaqram 1. Dövlət və qeyri-dövlət rabitə müəssisələri tərəfindən göstərilmiş informasiya və rabitə xidmətlərinin dinamikası, milyon manat.

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin saytının məlumatları.

Diaqram 1-in məlumatlarından görünür ki, qeyri-dövlət sektorunda inkişaf meylləri dövlət sektoruna nisbətə daha yüksək tempiyə malikdir. Bu isə qeyri-dövlət sektorunun payının hər il genişlənməsi ilə müşayiət olunmuşdur.

Hazırda ölkənin informasiya və rabitə sektorlarında 400-dən çox qeyri-dövlət müəssisəsi fəaliyyət göstərir və son beş ildə onların gəlirləri hər il orta hesabla 7,1% artaraq 2015-ci ildə 1329,8 milyon manata çatmışdır. Həmin sektorlarda gəlir artımları son 10 il ərzində də dinamik olmuşdur. 2015-ci ildə müvafiq göstərici 2005-ci illə müqayisədə 3,4 dəfə artaraq 1642,8 milyon manat təşkil etmişdir [11, 14].

Aşağıda Azərbaycanda 2005-2015-ci illərdə informasiya və rabitə sektorlarında gəlirləri əks etdirən diaqram verilmişdir:

Diaqram 2. Azərbaycan Respublikasının 2005-2015-ci illərdə informasiya və rabitə sektorlarında gəlirlər.

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin sayının məlumatları.

Ölkədə çoxsaylı informasiya resurslarının və xidmətlərinin yaradılması, onlardan istifadənin artması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda ABŞ-ın “UpTime Institute”-nin texniki tələblərinə uyğun “TIER III” (99,99% etibarlılıq) səviyyəli “Data Mərkəzi” qurulmuşdur. Bununla yanaşı ölkədə həm də ən yeni mobil texnologiya - 4G xidməti istifadədir. Vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan bu texnologiyayı tətbiq edən Avropanın 9-cu, dünyanın isə 37-ci ölkəsidir [11].

İKT sektoru ilə bir sistem təşkil edərək əsasən RYTN-nin tənzimləmə sferasına daxil olan yüksək texnologiyalar üzrə göstəricilər də dəyərləndirilməlidir. Bu sahə hazırda kosmik sənaye, nüvə və nanotexnologiya sferalarını əhatə edir. Burada real imkanlar qazanmış lider sahə kimi kosmik sənaye çıxış edir. O, da qeyd olunmalıdır ki, kosmik sənaye ilə bağlı digər təsisatlar, həmçinin ölkənin müdafiə sənayesi nazirliyi strukturları daxilində də yer alır. Bütün bunlardan irəli gələrək ölkənin kosmik xidmətlər bazarında rəqabətə davamlı və əlverişli mövqə tutması üçün əməli proqram təminatlı işlər aparılır. Bu sırada peyk xidmətlərinin davamlılığının və etibarlılığının təmin edilməsi sahəsində daha miqyaslı işlər görülür. Hazırda “Azerspace-1” peyk üzərindən yerli və beynəlxalq səviyyəli ümumilikdə 120 televiziya və 20-dən çox radio kanalı yayımlanmaqdadır ki, bu sırada qonşu ölkələrin - Gürcüstan və Türkiyə TV kanalları da yer alırlar. O da vurğulanmalıdır ki, “Azerspace-1” peyki respublikada keçirilən I Avropa Oyunlarının dünyada televiziya yayımını təmin edən 4 telekommunikasiya peykindən biri olmuş və oyunların görüntülərini dünyanın 74 beynəlxalq yayım mərkəzinə çatdırılmasını uğurla həyata keçirmişdir. Bundan başqa müraciət edən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlar aşağı orbitli

“Azersky” peyki vasitəsi ilə əldə olunan yüksək ayırdetmə keyfiyyətində təsvirlərlə təmin edirlər. 2017-ci ildə orbitə çıxarılacaq “Azerspace-2” peyki ilə yayım və satışın əhatə dairəsi, həmçinin xidmətlərin çeşidi daha da genişlənəcək, 2018-ci ildən isə kreditlərin qaytarılmasının tam olaraq “Azərkosmos” ASC-nin gəlirləri hesabına təmin olunacaqdır [11].

Kosmik sənaye ilə bağlı müasir reallıqları şərh edərkən tarixə nəzər salınmasına da ehtiyac vardır. Belə ki, bununla bağlı olaraq Azərbaycanda astronomiya elminin tarixinə müraciət olunmalıdır. Bu elmin hələ orta əsrlərdən nə qədər inkişaf etdiyini dəhi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) əsərlərindən aydınlıqla görmək mümkündür. Bununla belə, bir qədər sonra astronomiya elminin bu məkanda astronom, riyaziyyatçı, filosof və ümumiyyətlə ensiklopedik biliklərə malik yetişmiş dəhi Azərbaycan alimi Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) XIII əsrdə yaratdığı məşhur Marağa Rəsədxanası ilə daha da şöhrət tapdığının şahidi olur. Qısa müddətə dünyanın astronomiya mərkəzinə çevrilən rəsədxanada astronomiyaya dair 100-dən çox əsər hazırlanmışdır ki, bunlardan da 30-u şəxsən N.Tusinin özünə məxsus olmuşdur. Zəngin kitabxanası olan rəsədxanada sistematik astronomik müşahidələr aparılmış və bu müşahidələr əsasında müasir dövrdə də elmi mahiyyətini itirməyən məşhur “Elxan cədvəlləri” tərtib olunmuşdu. Rəsədxanaya rəhbərlik edən N.Tusi zamanının tələblərinə görə burada ulduzların dəqiq qlobusunu yaratmışdı.

Ümumiyyətlə, tarixə nəzər yetirdikdə ayrı-ayrı Azərbaycan alim və mütəfəkkirlərinin, şair və ədəbiyyatçıların əsərlərində astronomik biliklərlə hər zaman geniş yer verildiyi məlumdur. Lakin bu istiqamətdə daha əlamətdar mərhələ XX əsrdə milli astronomiyanın daha geniş praktiki məzmun alması ilə bağlıdır. Belə ki, 1927-ci ildən Azərbaycanda astronomiya ekspedisiyaları fəaliyyətə başlamış, bir sıra rayonlarını tədqiqatlar apararaq respublikada rəsədxana tikilməsi üçün ərazilər müəyyən etmişlər. Alternativlik baxımdan astrofizika müşahidələri üçün yaxşı keyfiyyətli ən müvafiq ərazilər kimi Şuşa və Şamaxı rayonları seçilmişdir. Sonda paytaxt Bakıya daha yaxın Şamaxı rayonunun Pirqulu ərazisinə üstünlük verilməsini tövsiyə etmişdir. Rəsədxananın yaradılması ilə əlaqədar layihələrin işlənməsinə 1954-cü ildən başlanılmış və Astrofizika Rəsədxanasının tikintisinə 1958-ci ilin sonunda başlamışdır. Hazırda bu təsisat AMEA-nın nəzdində Nəsirəddin Tusinin adını daşıyan Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının - ŞAR kimi fəaliyyət göstərir. ŞAR-ın rəsmi yaranma tarixi 13 yanvar 1960-ci ildən götürülür. Burada qurulan teleskop o zaman SSRİ ərzazisində və ümumilikdə Avropada ən güclü olmuşdur. ŞAR fəaliyyət göstərdiyi dövrdə minlərlə səma cisimlərinin xassələrini öyrənmiş, bir sıra kosmik proqramlarda iştirak etmişdir. Rəsədxana əməkdaşlarının aldıqları elmi nəticələr dünya alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və 20-yə qədər əməkdaş bir sıra nüfuzlu elmi təşkilatlara üzv seçilmişdir. Marsda və Ayda bir sıra krater ŞAR əməkdaşlarının adını daşıyır. Bu sırada Azərbaycan astrofiziki Nadir Baba oğlu İbrahimov (1932-

1977) adı öndədir. Belə ki, 1982-ci ilin avqust ayında Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı dünyada ilk dəfə Mars planetində qeyri-üzvi birləşmələrin əsasını təşkil edən molekulların mövcudluğunu kəşfinə görə Mars planeti səthində krateri "Nadir İbrahimov" adlandırılıb. Hazırda artıq səmada Azərbaycanla bağlı 11 ad vardır [16].

Azərbaycanda yeni mərhələdə kosmosla bağlı daha miqyaslı fundamental elmi araşdırmalar sferasında 1975-ci ildə Bakıda Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi Elmi Mərkəzinin ("Kaspi") yaradılması ilə də bağlı olmuşdur. Bu elmi mərkəz ümummillə lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1974-cü ildə Azərbaycan KP MK Bürosu qərarı ilə təsis olunmuşdur. Öz laboratoriyalarına və konstruktor bürosuna malik olan bu mərkəz tezliklə kosmik tədqiqatlar sahəsində əhəmiyyətli mövqe tutmuş və 1978-ci ildə onun bazasında Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu yaradılmışdır. 1982-ci ildə isə bu institutun əsasında təsis olunan Kosmik Tədqiqatlar Elm-İstehsalat Birliyi daha geniş miqyasda fəaliyyətə başlamışdır. Bu təsisat 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nəzdində Milli Aerokosmik Agentliyi kimi fəaliyyət göstərir. O da qeyd olunmalıdır ki, Kosmik Tədqiqatlar Elm-İstehsalat Birliyinin və onun sələfi olmuş müvafiq qurumların yaradıcısı görkəmli alim, Azərbaycanda kosmonavtika elminin əsas simalarından biri professor, Tofiq Kazım oğlu İsmayılov (1933-1991) olmuşdur [16].

Kosmik elm və texnikanın, praktiki tədqiqat sferası sahəsində azərbaycanlı Kərim Abbas Əli oğlu Kərimovun (1917-2003) xidmətləri də xüsusi diqqətə layiqdir. O, kosmik aparatların yaradılmasında, dünyada ilk dəfə insanın kosmosa göndərilməsində rolu az olmamışdır. K.Kərimovun istedadını və təşkilatçılıq qabiliyyətini yüksək qiymətləndirən məşhur sovet konstruktoru S.P.Korolyov 1966-cı ildə təkidlə onun Kosmik Gəmilər üzrə Dövlət Komissiyasının sədri təyin edilməsinə nail olmuşdur. O, bu vəzifədə 25 il çalışmış, kosmik uçuşlarla bağlı bütün sistemlərin hazırlığının yoxlanmasına, uçuşun başlanmasına icazə verməsinə məsul şəxs kimi rəhbərlik etmişdir [16].

Respublikada nüvə texnologiyaları və nüvə energetikası sahəsində də kompleks tədbirlərin həyata keçirilir. Bu sahə ölkənin gələcək dayanıqlı inkişafının təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunmalıdır ki, respublikada nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsinin əsası ötən əsrin 70-ci illərində Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Belə ki, nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi sahəsində elmi araşdırmalar aparmaq məqsədi ilə AMEA-nın Radiasiya Tədqiqatları Sektoru, Fizika İnstitutunda nüvə fizikası laboratoriyası, radioaktiv tullantıların basdırılması və uzunmüddətli saxlanması üçün "İzotop" Xüsusi Kombinatı yaradılmışdır. Azərbaycan alimləri nüvə çevrilmələri, nüvə reaktoru fizikası, radiasiya materialşünaslığı, atom-hidrogen energetikası kimi aktual elmi istiqamətlərdə İ.V.Kurçatov adına Atom Enerjisi İnstitutu, M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Dubna Beynəlxalq Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi və digər aparıcı elmi qurumlarla birgə elmi-tədqiqat işləri aparmış və müəyyən təcrübə

toplamışlar. Bununla yanaşı, indiyədək aparılan araşdırmalar sırf elmi-nəzəri xarakter daşımışdır. Mövcud maddi-texniki bazanın zəifliyi və tədqiqat nüvə reaktorunun olmaması səbəbindən ölkəmizdə nüvə texnologiyalarının müasir tələblərə uyğun inkişafına nail olunmamışdır [16]. Belə bir fakt da maraqlıdır ki, Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olduğu zamanlarda bir çox azərbaycanlılar respublikadan kənarəda ittifaqın müvafiq elmi-tədqiqat institutları və digər müvafiq təşkilatlarında çalışmışlar. Bu sırada dünya şöhrətli tədqiqatçı, kimya elmləri doktoru, professor Abbas Abbasəli oğlu Çayxorski (1917-2008) daha irəlilərə gedərək 1969-1981-ci illərdə möhtəşəm dövlətin – SSRİ-nin nüvə reaktorlarının qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri olmuşdur [16].

Müasir reallıqlar, Azərbaycanın artan iqtisadi qüdrəti göstərir ki, nüvə texnologiyalarının inkişafı və bu sahədə kədr hazırlığı üçün ölkədə tədqiqat nüvə reaktorunun olması zəruri etmişdir. Vurğulanmalıdır ki, hazırda dünyada 250-yə yaxın tədqiqat nüvə reaktorunun fəaliyyəti göstərir ki, bunlardan 88-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qurulmuşdur. Ən çox tədqiqat nüvə reaktoru Rusiyada - 49, ABŞ-da - 41, Yaponiyada - 15, Fransada - 12 və Almaniyada – 11-i fəaliyyət göstərir. Bütün bunlardan irəli gələrək nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə üçün ölkədə 2014-cü ildə “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC yaradılmışdır. Cəmiyyətin əsas məqsədini nüvə elmləri, nüvə texnologiyaları və nüvə energetikası sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, nüvə texnologiyalarının müasir dövrün tələblərinə və milli mənafehlərə uyğun dinc məqsədlərlə inkişaf etdirilməsi və ondan istifadənin təmin olunması, nüvə elmləri və texnologiyaları sahəsinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, elmi tədqiqatların genişləndirilməsi və yüksəkixtisaslı kədr potensialının gücləndirilməsi məsələləri əhatə edir. Təsisatın hərtərəfli fəaliyyətini təmin etmək üçün ölkədə gücü 20 MVt olan tədqiqat nüvə reaktorunun qurulması istiqamətində işlər aparılır. Bundan başqa AEBA-nın Texniki Əməkdaşlıq üzrə Proqramı çərçivəsində ölkədə tibbi material, avadanlıq, qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının sterilizasiyası, rezin-polimer materiallar və texniki məmulatların alınması məqsədilə ilə “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-də “Qamma Şüalanma Kompleksi”nin yaradılması işlərini də başa çatdırmışdır [5, 19]. O da vurğulanmalıdır ki, respublikada Atom elektrik stansiyası - AES ideyası Azərbaycan üçün yeni bir təzahür deyildir. Məlumdur ki, Azərbaycan SSRİ dövlətinin tərkibində olduğu zamanlarda burada AES tikintisi mərkəzi hökumətin baş planları sırasında qərar tutmuşdu. Proses, hətta konkret reallaşma mərhələsinə də daxil olmuşdu. Həmin məqsədlə layihə üzrə smeta-maliyyə sənədləri hazırlanmış və respublikanın Şirvan şəhəri yaxınlığındakı Nəvai kəndi ərazisində müəyyən yardımçı binalar və tikililər inşa edilmişdi. Lakin SSRİ-nin kollapsı bu layihənin o zamanlar reallaşmasını mümkün etməmişdir.

Azərbaycanın uğurlu inkişafı və nüvə tədqiqatlarının aparılması sahəsində göstərdiyi əzmkarlıq, xüsusən də dünyada nüvə təhlükəsizliyinə töhfə verməsi

beynəlxalq birlik tərəfindən təqdir olunur. Bundan irəli gələrək Prezident İ. Əliyev 2016-cı ilin martında 50-dən çox ölkənin dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində keçirilən Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində çıxışında demişdir. “Nüvə materiallarının yayılması ilə əlaqədar yaranan təhlükəni və ölkəmizin coğrafi vəziyyətini nəzərə alaraq, biz ölkəmizin ərazisində nüvə materiallarının qanunsuz trafikini üçün mümkün istifadənin qarşısının alınmasına böyük əhəmiyyət veririk. Beynəlxalq tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq etməklə, biz dünya standartlarına uyğun olan möhkəm qanunvericilik bazasına əsaslanan hərtərəfli milli ixrac nəzarəti sistemini yaratmışıq. Bu gün bizim ixrac üzrə milli nəzarət sistemi nüvə materiallarının qeyri-qanuni daşınmasının qarşısının alınmasında etibarlı mexanizm kimi özünü doğruldur. Lakin bizim bütün ərazilərimizə nəzarətin həyata keçirilməsi imkanları olmadığından biz proqramı tam yerinə yetirə bilmirik” [10].

Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatının təşəkkülü və mövcud vəziyyəti ilə tədqiqat aparılarkən hazırda Yüksək Texnologiyalar Parkında davam etdirilən işlərə də təhlili yanaşılmalıdır. Vurgulanmalıdır ki, müvafiq sahədə əsas icraçı qurum olan” YT Park MMC-nin fəaliyyəti hazırda genişləndirilir. Onun icarəyə götürdüyü ərazidə gənclərin sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, innovativ ideyalar bazasının formalaşdırılması, həmçinin innovasiya məhsulunun hazırlanması və işlənməsi məqsədilə pilot layihə olaraq “PiCampus” Biznes İnkubasiya Mərkəzi (*biznes inkubator*) fəaliyyət göstərir. Həmin Mərkəzdə isə ilkin fəaliyyət nəticəsində artıq LED lampaları elektrik dövrəsinə qoşması üçün impulsvericilər, 11%-lik karbon nanoborular əsasında maqnit sahəsinə həssas sensorlar da hazırlanmış, istiliyə və güclü mexaniki təsirə davamlı elektromaqnit xassələrinə malik təmiz və kiçik diametrlili (*5-10 km*) karbon nanoborular alınmışdır [11]. Bunlar isə bir daha onu göstərir ki, ölkədə yüksək texnologiyalar parklarının təsisatlandırılması informasiya iqtisadiyyatının təşəkkülü və irəliləyişlərində özünə məxsus rola malikdirlər.

Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı quruculuğunda elektron təhlükəsizliyin təminatı və onun irəliyişlərində yeni təsisatlar olan ETM və İTİDF-nin rolu da qiymətləndirilməlidir. Hazırda ETM tərəfindən ölkə səviyyəsində elektron təhlükələr barədə müxtəlif vasitələrlə məlumatlandırma, maarifləndirmə işləri aparılır, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra qurumlarla əməkdaşlıq əlaqələri genişləndirilir. Qeyd olunmalıdır ki, ETM “Avropa CERT cəmiyyət”i tərəfindən təsis olunmuş “Trusted Introducer” təşkilatının akkreditə olunmuş üzvlüyünə və “FIRST” beynəlxalq təşkilatının tam hüquqlu üzvlüyünə qəbul edilmişdir. Bundan başqa İKT sahəsində innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə İTİDF-yə hər il milyonlara manat vəsait ayrılır. Bununla da İKT sahəsində fəaliyyət göstərən bir sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kredit verilir, həmçinin Fondun keçirdiyi qrant müsabiqələrində qalib olmuşlara müvafiq vəsaitlər ödənilir [11].

Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatının və informasiya cəmiyyətinin hərtərəfli bərqərar olmasında dövlət xidmətlərinin təqdimatının avtomatlaşdırılması prosesi

kimi çıxış edən elektron hökumət (*e-government*) institutunun rolu danılmazdır. Ölkədə “Elektron hökumət” tərəfindən təqdim olunan onlayn xidmətlərin inkişafının əsas meyarı kimi “bir pəncərə” prinsipi üzərində qurulmuş “elektron xidmətlər” portalı çıxış edir (*www.e-gov.az saytına daxil olmaqla burada təklif edilən istənilən xidmətdən yararlanmaq mümkündür*). Bu təsisatın məqsədlər çevrəsinə əhaliyə internet şəbəkəsində inteqrasiyali formada xidmətlərin təqdimatı, hökumətin vətəndaşlara və biznesə göstərdiyi xidmətlərinin optimallaşdırılması, vətəndaşların özünəxidmət imkanlarının genişləndirilməsi və texnoloji məlumatlandırılmasının artırılması, iqtisadiyyatın inkişafına yardım göstərilməsi, coğrafi yerləşmə amilinin mülayimləşdirilməsi və informasiya bərabərsizliyinin aradan qaldırılması kimi vəzifələr daxildir.

“Elektron hökumət” müxtəlif rəsmi prosedurların sadələşdirilməsinə imkanlar yaradaraq daha çox effektiv və daha az məsrəfli inzibatçılıq təmin edir, sənədlərin dövriyyəsinə optimallaşdırır, karguzarlıq işlərinin kəmiyyətini azaldır, vergilərin ödənişi, statistik hesabatların təqdimatını asanlaşdırır, ictimaiyyətlə hökumət arasında münasibətlərin dəyişməsinə stimullaşdırır və bütövlükdə ölkədəki demokratikləşməni təkmilləşdirir [1, 3, 8 s. 32-39].

“Elektron hökumət”in məqsədlərinin genişliklə reallaşdırılması informasiya cəmiyyətinin inkişafına təkan verəcəkdir. Daha çox vətəndaşın iştirak etdiyi idarəetmə formalarının yaradılması, insanların oxuyub-öyrənmək imkanlarının artması, zaman maneələrini təcrid edən müqabil idraklı qanunların işlənməsi, seçicilərin ölkənin idarəetmə proseslərində iştirakının yüksəldilməsi kimi istiqamətlərdə də nailiyyətlər əldə olunacaqdır [3].

Hazırda ölkədə “Elektron hökumət” çərçivəsində normativ bazası “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa əsaslanan “Elektron hökumət dövlət informasiya sistemi” layihəsinin reallaşdırılması həyata keçirilir. Bu gün RYTN-nin AzDataCom, Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin StateNet, Delta və Azərtelekom şirkətlərinin yüksək sürətli məlumatların ötürülməsi şəbəkələri bütün ölkə ərazisini əhatə edir. Bu, sistemlər və dövlət orqanları arasında elektron məlumat mübadiləsinin təşkilinə imkan verir [11].

“Elektron hökumət”in inkişafı üçün ölkədə elektron imza infrastrukturunun formalaşdırılmış və həmçinin mobil autentifikasiya sertifikatları mərkəzi yaradılmışdır. Dövlət informasiya ehtiyatlarının və fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət reyestrləri, həmçinin elektron xidmətlər reyestri hazırlanmış və tətbiq edilməkdədir. Bundan başqa “Elektron hökumət” portalından istifadəni genişləndirmək məqsədilə ölkə ərazisində genişzolaqlı xidmətlərdən istifadə imkanları artırılır. Bu məqsədlə “Hər evə optika” prinsipi əsasında evlərin optik kabelləşdirilməsi layihəsi reallaşdırılmaqdadır. Bundan başqa dövlət qulluqçularının İKT üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması, “Elektron hökumət”in tətbiqində onların iştirakının təmin edilməsi, informasiya təhlükəsizliyi üzrə nəzəri və praktiki biliklərə

viyələnməsi, həmçinin əhalinin İKT, e-hökumət və e-xidmətlərlə bağlı biliklərini artırması üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı (17.12.2015-ci il tarixli 389 №-li) ilə “Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi” MMC yaradılmışdır [13].

“Elektron hökumət” effektivliyini artıran mühüm cəhətlərdən biri də onun vasitəsi ilə göstərilən xidmətlərlə bağlıdır. Hazırda (01.10.2016-cı il tarixinə) belə xidmətlərin sayı 463-dür (*Aİ standart olaraq 265 xidmətin elektronlaşması və əhali tərəfindən istifadəsini irəli sürmüşdür*). Onların 90%-dən çoxu “Elektron hökumət portalı” vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu portalda istifadə edənlərin təkcə 2015-ci ilə sayı isə 2,6 milyon nəfərdən çox olmuş və istifadəçilər tərəfindən 17,6 milyon dəfə elektron xidmətlərə müraciət edilmişdir. Bundan başqa, 2015-ci ildə Açıq Hökumət Məlumatları portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Hazırda bu portalda Ədliyyə Nazirliyi, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Səhiyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və “Azərsu” ASC-yə məxsus 25 adda açıq hökumət məlumatları yerləşdirilmişdir. O da qeyd olunmalıdır ki, hazırda dövlət xidmətlərinin elektron formada təqdimatı 30%, vətəndaşların elektron xidmətlərə çıxış imkanları 80% təşkil edir. Bu göstəricilərin 2020-ci ildə 100%-ə çatdırılması məqsəd olaraq qarşıda durur. Həmçinin, 2020-ci ildə elektron xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşların xüsusi çəkisinin də indiki 20%-dən 80%-ə qaldırılması da əsas strateji hədəflər sırasındadır [11, 14].

“Elektron hökumət” institutu ilə bağlı daha böyük irəliləyişlər aparıcı iqtisadiyyatlara malik, informasiya cəmiyyətinin inkişaf etdiyi, İKT istifadənin geniş yayıldığı ölkələrdə baş verir. Həmin təcrübədən isə digər ölkələr kimi Azərbaycan da faydalanır. Bu baxımdan “Elektron hökumət” institutu ilə bağlı ayrı-ayrı inkişaf etmiş ölkələrdəki təcrübəyə nəzər yetirdikdə aşağıdakıları görmək olar [4, 6, 8, 17]:

ABŞ-da bütün e-xidmətlər “Usa.gov” adlanan portalda inteqrasiya olunmuşdur. Axtarış sistemi vasitəsilə müxtəlif dövlət qurumlarının verilənlər bazasına daxil olub, istənilən məlumatı rahatlıqla əldə etmək məqsədilə hər bir istifadəçi üçün bütün lazımı şərait yaradılmışdır.

Danimarkada “Elektron hökumət”in portalı bütün sistem iştirakçılarını bir şəbəkəyə birləşdirməklə yanaşı, həm də ölkə üzrə bütün pul köçürmələrini təmin edən mərkəz funksiyasını yerinə yetirir. Bu ölkədə hər bir vətəndaş, dövlət idarəsi və şirkətlər məktublارın daxil olduğu “E-Box” adlı şəxsi elektron poçtuna malikdirlər.

“Elektron hökumət” təsisatlandırılmasında lider olan dövlətlərdən biri Cənubi Koreyada əhalinin mobil telefonların imkanlarından geniş yararlanması, xüsusən IOS və Android əməliyyat sistemləri üçün mobil əlavələrdən geniş istifadə etməsi və bütün ölkə ərazisində internetə girişin asanlıığı zəmin olmuşdur.

“Bulud texnologiyalarının” daha çox inkişaf etdiyi Sinqapurda isə hökumətin elektron xidmətlər şəbəkəsi “Sinqapur vətəndaşının portalı” vasitəsi ilə həyata keçirilir və burada müəllimlər üçün “bulud” verilənlər mərkəzi yaradılmışdır.

Macarıstanda dövlət qulluqçularının vətəndaşlarla fasiləsiz ünsiyyətini təmin edən onlayn iş rejimli hakimiyyəti, “elektron demokratiya” adlı multifunksional xidməti fəaliyyət göstərir.

Böyük Britaniya, Braziliya, Niderland, Yaponiya, Estoniya, İsrail, Lüksemburq, Lixtenşteyn, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Panamada da “Elektron hökumət” institutu genişliklə fəaliyyət göstərir. Bugünkü reallıqlar sosial şəbəkələrdən istifadədə davamlı dinamizmin olmasını göstərir. Bunu nəzərə alaraq bir çox ölkələr “Facebook”, “Twitter” və digər bu kimi qloballaşan şəbəkələrdə öz rəsmi səhifələrini açmaq zərurətində qalırlar. Statistika göstərir ki, belə ölkələrin sayı artıq 80-ə yaxınlaşmışdır. Dünyanın 14 ölkəsi tərəfindən isə dövlət portallarında çatlar və ya dərhal informasiya mübadiləsini təmin edən “IM”-xidmətləri təqdim edilir. Dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında onlayn-mübadilə daha çox Latin Amerikası ölkələrində geniş yayılmışdır [17, 18].

Bütün bunları da əsas götürərək Azərbaycanda “Elektron hökumət” infrastrukturun hərtərəfli inkişafı üçün bir sıra maneələrin açılması da vacibdir. Belə ki, elektron xidmətlərin tətbiq sferası daim genişləndirilməli, onlayn rejimində təqdimatlarda təhlükəsizlik və konfidensiallıq təmin edilməli, hüquqi norma və standartlar qəti müəyyən olunmalı, xidmətlərin daha səmərəli göstərilməsi üçün onların sayı optimal həddə gətirilməlidir.

Qeyd olunmalıdır ki, yaşadığımız dövrdə vətəndaş, biznes və dövlət arasında münasibətlərdə həyatı rol oynayan Elektron Hökumət təsisatı beynəlxalq səviyyədə indeksləşdirilir. Burada əsas indeks BMT-yə məxsus və ənənəvi olaraq təşkilatın hər iki ildən bir nəşr etdiyi “E-Government Survey 2016” adlı hesabatında əksini tapan dünya ölkələrində elektron hökumətin inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən kompleks göstərici - Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksidir (*The UN Global E-Government Development Index - EQDİ*). Həmin indeks İKT-dən istifadə əsasında vətəndaşlara dövlət xidmətlərinin təqdimatında milli dövlət strukturlarının imkan və hazırlığını qiymətləndirir. İnternet xidmətlərin əhatə dairəsi və keyfiyyəti səviyyəsi, İKT infrastrukturunun inkişaf səviyyəsi və insan kapitalı olan üç tərkib hissə üzrə müəyyən-ləşdirilir. İndeks üzrə ölkələr reytingi çox yüksək, yüksək, orta, zəif olmaqla 4 qrup üzrə təsnifatlandırılır. 2016-cı il hesabatına görə Azərbaycanın mövqeyini 12 pillə artıraraq 68-ci yerdən 56-cı yerə yüksəlib və əvvəlki hesabatdakı kimi “Yüksək” EGDİ ölkələr qrupuna daxil edilib. Azərbaycan, həmçinin MDB regionunda əvvəlki hesabatdakı 7-ci mövqeyindən 4-cü mövqeyə yüksəlib. İkinci müvafiq indeks isə elektron hökumət xidmətlərinin vətəndaşların qərarların qəbul olunmasında iştiraka cəlb edilməsinin nə dərəcədə səmərəli və faydalılığını əks etdirən göstərici - Elektron-İştirak İndeksidir (*E-Participation*). Bu indeks üzrə meyarlar e-informasiya, e-məsləhət, e-qərarvermə alt göstəriciləri əsasında hesablanır. Təqdim edilən son hesabatda Azərbaycan bu göstəriciyə görə, dünya ölkələri arasında 30 pillə irəliləyərək 77-ci yerdən 47-ci yerə, eyni zamanda MDB dövlətləri arasında 7-ci

yerindən 2-ci yerə yüksəlib. Hər iki indeks üzrə liderlik Böyük Britaniyaya məxsusdur. EGDI qrupunda 2-ci yeri Avstraliya, 3-cü yeri Koreya Respublikası, E-Participation qrupunda 2-ci yeri Yaponiya 3-cü yeri isə Avstraliya tutur [11, 18].

Azərbaycanda "Elektron hökumət" layihəsi uğurla həyata keçirməsi, onun genişliklə reallaşdırılması, xüsusən də dövlət orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, nəzarət və qiymətləndirmənin aparılması, elektron xidmətlərin təşkili prosesinin sürətləndirilməsi və bu sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. Bu agentlik vasitəsi ilə dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin həyata keçirilməsini təmin edən milli brend - Azərbaycan Xidmət və Qiymətləndirmə Şəbəkəsi - "ASAN xidmət" (*Azerbaijan Service and Assessment Network*) mərkəzləri yaradılaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir. ASAN xidmət genişliklə "Elektron hökumət"lə qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyətdə "bir qapı" prinsipli - yəni ayrı-ayrı dövlət qurumlarının müxtəlif xidmətlərindən bir mərkəzdə eyni məkanda və eyni vaxtda fiziki istifadə imkanlı təsisat olaraq çıxış edir. Agentliyin "Elektron hökumət"lə qarşılıqlı əlaqəsini onun elektron xidmətlər reyestrinin operatoru funksiyasının yerinə yetirilməsi daha da mükəmmələşdirir. Bütün bunlar isə məsrəflərin azalmasına, yətlərlə vaxt itkisinin aradan qaldırılmasına, şəffaflığa və şəxsi rahatlığa şərait yaradaraq dövlət və vətəndaşların iqtisadi və hakimiyyət münasibətlərinin inkişafına təkan verir [10, 11].

"Elektron hökumət" dövlətin vəzifələrini icra etmək üçün yaradılmış çox unikal bir infastrukturudur. Bu mühüm yeni innovativ infrastrukturun dövlət xidmətlərinin təqdimatının avtomatlaşdırılması prosesindəki və ümumilikdə informasiya cəmiyyətinin inkişafında rolu daim artır. "Elektron hökumət" cəmiyyət qarşısında yeni tələblər qoyur və özünün strateji planda təkmilləşməsini şərtləndirir. Onun geniş təsisatlandırılması strategiyasının səmərəliliklə reallaşdırılması isə iqtisadi nailiyyətləri davamlı etməyə, ölkənin rəqəbatqabiliyyətliyini artırmağa, mühüm sosial effektlərin yaranışına geniş imkanlar açır.

Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatı quruculuğu istiqamətində təhlilləri dərinləşdirərkən ölkənin müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə də diqqət yetirilməlidir. Sahə üzrə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə ayrı-ayrı ölkələrin aidiyyəti strukturları ilə əməkdaşlıq sazişləri imzalanmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər nəticəsində 2014-cü ildə Koreya Respublikasının Busan şəhərində keçirilmiş BTİ Səlahiyyətli Konfransında Azərbaycan ilk dəfə olaraq İttifaqın Şurasına üzv seçilmişdir [11, 18].

Hər il Bakıda beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisi və konfransı təşkil edilir. Buraya müxtəlif ölkələrdən sərgi iştirakçıları və nümayəndələr gəlirlər. 2015-ci ilin sonunda isə sayca 21-ci olan "BakuTel-2015"

beynəlxalq telekommunikasiya informasiya texnologiyaları sərgisi və konfransı keçirmişdir. O da qeyd olunmalıdır ki, 2012-ci ildə Bakıda 18-ci “BakuTel-2012” beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgi-konfransı çərçivəsində BMT ilə RYTN-in birgə təşkilatçılığı ilə çox nüfuzlu olan bir beynəlxalq yığıncaq - 7-ci İnternet İdarəçilik Forumu da keçirilmişdir [11].

Azərbaycan informasiya iqtisadiyyatı quruculuğu və informasiya cəmiyyətinə keçidi uğurları hər beynəlxalq reyting təşkilatları tərəfindən qiymətləndirilir. Ölkədə İKT sektorunun sürətli inkişafı fonunda beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycan öz mövqeyini ilbəl daha da möhkəmləndirir. 2015-ci ildə Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal İnformasiya Texnologiyaları 2015” hesabatında Azərbaycan “Şəbəkələşmə Hazırlığı İndeksi”nə görə dünyanın 143 ölkəsi arasında 57-ci yeri, həmin təşkilatın “Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik 2015-2016” hesabatında “Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi” üzrə dünyanın 140 ölkəsi arasında 40-cı yeri, BTİ-nin “İnformasiya cəmiyyətinin ölçülməsi 2015” hesabatında “İKT İnkişaf İndeksi”nə görə 166 ölkə arasında 67-ci yeri tutmuşdur [11]. Bundan əlavə Beynəlxalq Telekomunikasiya İttifaqının (BTİ) “The State of Broadband” adlı yeni hesabatında Azərbaycanın 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayına görə 63-cü yerdən 36-cı yerə irəliləyib.[18] Bu reyting göstəricilərinə nəzər saldıqda, bir daha Azərbaycanın nəinki Cənubi Qafqazın, regionun və MDB dövlətlərinin, hətta, Şərqi Avropanın, habelə Mərkəzi Asiya, Yaxın və Orta Şərqi lider iqtisadiyyatlı ölkələri sırasında qərarlaşdığı yəqin edilir.

4. Nəticə

Azərbaycanda informasiya iqtisadiyyatının təşəkkülü və mövcud vəziyyətinin təhlili üzrə tədqiqatlar göstərir ki, ölkədə aparılan məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində İKT və yüksək texnologiyalar sektorlarında hər üç ildə 2 dəfə artım baş vermişdir. Burada orta illik artım tempi son 8-10 ildə 20-25% təşkil etmişdir ki, həmin göstərici üzrə Azərbaycan ümumdünya inkişaf tempini 2-3 dəfə qabaqlayır. Sahələrin davamlı investisiyalaşdırılması nəticəsində 2025-ci ildə Azərbaycanda yalnız İKT sektorundan əldə olunan gəlirlər neft sektorundan gələn gəlirlərə bərabər olacaq və növbəti illərdə isə bu gəlirləri də üstələyəcəkdir. İşlərin rəvan gedişində qarışadığı 10-12 il ərzində İKT sektorunun ÜDM-dəki tutumunun daha da artaraq hətta 10%-i keçəcəyi proqnoz edilir. Bunun üçün müvafiq illər ərzində davamlı investisiyalaşmanı (*təqribi hesablamalara görə 10 milyard ABŞ dollarından çox*) stimullaşdırmaqla İKT sektoru bir neçə dəfə genişlənməli və sahədən əldə edilən gəlirlər ən azı 12-15 milyard ABŞ dollarına qədər yüksəlməlidir. Belə olan təqdirdə istehsal sahəsinin İKT strukturunda 9,6%-lik payının həmin dövrdə 25-30%-ə yüksəlməsi gözləniləndir. Bütün bunları yetərli təmin etmək üçün isə iqtisadiyyatın həm də digər sektorlarda İKT-nin tətbiqi ilə bağlı adekvat layihələrin həyata keçirilməsi

genişləndirilməli, müvafiq sahəvi infrastruktur daha da təkmilləşdirilməli, telekommunikasiya, xüsusən də genişzolaqlı internet inkişaf etdirilməlidir. Bu həm də onunla əsaslandırılır ki, İKT hazırlığı ilə rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi arasında sıx bağlılıq mövcuddur. O, ölkələrdə ki, İKT sektoru inkişaf etmişdir, orada rəqabətqabiliyyətlilik də nisbətən yüksəkdir. Belə ki, İT uzunmüddətli perspektivdə iqtisadiyyatın effektivliyini yüksəldir, genişzolaqlı rabitəyə yönələn 10%-lik investisiya artımları müvafiq qiymətləndirmələrdə ÜDM-in 0,6-0,7% tempdə artırır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün İKT sektorunda ixracyönümlü istehsalın stimullaşdırılması, vergi güzəştlərinin tətbiqi və gömrük rüsumlarının optimallaşdırılması, rentabelliliyi və reinvestisiya imkanlığı ilə fərqlənən fiberoptik infrastrukturun inkişafı və digər bu kimi məsələlərin həlli də diqqətdən yayınmamalıdır. Bununla belə, yenin hədəflərə yetişmək üçün yüksək texnologiyalarının inkişafını sürətləndirməklə innovasiya iqtisadiyatına əsaslı keçid də təmin olunmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Akademik Ziyad Səmədzadənin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş "Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri". (2010). AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı: "Şərq-Qərb", 982 s.
2. İ. Kərimli, N.Süleymanov. (2001). Milli iqtisadiyyatın əsasları. Bakı: 295 s.
3. Hacızadə M.E. (2013). İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və "Azərbaycan 2020" hədəfləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş iqtisadiyyat üzrə magistrantların beynəlxalq Bakı forumu məruzələr. ADİU. Bakı: "İqtisad Universiteti".
4. Hajizadeh M.E. (2014). E-government and its features in Azerbaijan. Collection of scientific articles. "Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach". Issue 3, Volume 2. San Francisco, California, USA, B&M Publishing: Research and Publishing Center "Colloquium", 0,6 p.

5. Бекаев Л.С., Марченко С.В., Пинегин С.П. и другие. (2000). Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию, Новосибирск: Наука, 433 с.
6. Горбенко, А.О. (2012). Информационные системы в экономике. М.: БИНОМ. ЛЗ, 292 с.
7. Самедзаде З.А (2004). Этапы большого пути - Экономика Азербайджана за полвека, её новые реалии и перспективы, Баку: Издательско-полиграфический Центр "НУРЛАР", 936 с.
8. Электронные правительства: потенциал и практическое использование. (2009). / под ред. Ивановой Г.Р. М.: Знание, 329 с.
9. Гаджизаде М.Э. Особенности формирования информационной экономики и ее перспективы развития Азербайджане. Международный научный журнал "Актуальные проблемы экономики, социологии и права". (2015). № 2., Россия, Ставропольский край, Пятигорск 0,9 п.л.
10. www.president.az - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytı.
11. www.mincom.gov.az - Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
12. www.economy.gov.az - Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi.
13. www.e-qanun.az. - Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları.
14. www.azstat.org - Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.
15. <http://rabitadunyasi.info.az/News/?lang=az&newsId=641> - İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında innovasiyalar: onların rolu və mahiyyəti. R.Əliquliyev, Ə.Əliyev
16. www.elshanhajizadeh.com - prof. Elşən Hacızadənin saytı.
17. www.weforum.org - Beynəlxalq İqtisadi Forum - Davos Forumu
18. www.itu.int - Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı.
19. <http://www.iaea.org> - BMT-nin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi.

Гаджизаде Махмуд Эльшан оглы

диссертант, Научно-Исследовательский Институт Экономических Реформ

**Формирование информационной экономики в Азербайджане:
исторический аспект, нынешнее состояние и тенденции развития**

Аннотация

Цель исследования – исследование формирования информационной экономики в Азербайджане с исторического аспекта, оценка нынешнего состояния и обоснование ее основных тенденций развития.

Методология исследования – системный подход, анализ, включающий факторы и сравнения.

Результаты исследования – ретроспективный и перспективный анализ и оценка информационной экономики и формирования информационного общества.

Ограничения исследования – ограничения не предусмотрены.

Практическая значимость исследования – возможность применения в разработках и исследованиях в сфере высоких информационных технологий в Азербайджане.

Оригинальность и научная новизна исследования – анализ и оценка взаимодействия информационно-коммуникационных технологий и высоких технологий в Азербайджане.

Ключевые слова: *информационная экономика, информационно-коммуникационные технологии, высокой технологии, электронное правительство.*

Hajizadeh Mahmud Elshan oğlu

Ph.D student, Scientific Research Institute of Economic Reforms

**Formation of information economy in Azerbaijan: historical aspect,
present condition and development tendencies**

Abstract

Purpose – formation of information economy in Azerbaijan from historical aspect, assessment of a present condition and reasons for its main tendencies.

Design/methodology – the system approach, factor analysis and comparisons.

Findings – retrospective and perspective analysis and estimation of the information economy and the information society.

Research limitations – lack.

Practical implications – the possibility of applying to the development and research in the field of information and high technologies in Azerbaijan

Originality/value – analysis and estimation of interplay between information and communication technologies and high technologies in Azerbaijan.

Keywords: *information economy, information and communication technologies, high technologies, E-government.*

JEL Classification Codes: D8, D83, E21, L86.

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur: 05.06.16.

Təkrar işləməyə göndərilmişdir: 12.06.16.

Çapa qəbul olunmuşdur: 26.08.16.